

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 777 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderryayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	

TIJORAT BANKLARNING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Banklarning resurs bazasi ularning kreditlash imkoniyatlari va moliyaviy barqarorligini belgilaydi. Tadqiqotda depozit hajmining noaniqligi, likvidlikni ta'minlash qiyinchiliklari, xalqaro moliyaviy bozorlarning ta'siri va foiz stavkalari bilan bog'liq muammolar yoritilgan. Muammolarni hal etish uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish, resurslarni diversifikatsiya qilish va innovatsion mahsulotlarni joriy etish tavsiya etiladi. Xulosa sifatida bank tizimini barqarorlashtirish iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shishi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, resurs bazasi, moliyaviy barqarorlik, depozitlar, likvidlik, foiz stavkalari, kreditlash, xalqaro moliyaviy bozorlar, bank tizimi.

Abstract: The article analyzes the problems of strengthening the resource base of commercial banks and ways to overcome them. The resource base of banks determines their creditworthiness and financial stability. The study covers the uncertainty of the deposit size, difficulties in providing liquidity, the impact of international financial markets and problems with interest rates. To solve these problems, it is recommended to improve financial literacy, diversify resources, and introduce innovative products. In conclusion, it is noted that the stabilization of the banking system contributes to economic progress.

Key words: commercial banks, resource base, financial stability, deposits, interest rate liquidity, lending, international financial markets, banking system.

Аннотация: В статье проанализированы проблемы укрепления ресурсной базы коммерческих банков и пути их преодоления. Ресурсная база банков определяет их кредитоспособность и финансовую устойчивость. Исследование охватывает неопределенность размера депозита, трудности с обеспечением ликвидности, влияние международных финансовых рынков и проблемы с процентными ставками. Для решения задач рекомендуется повышать финансовую грамотность, диверсифицировать ресурсы и внедрять инновационные продукты. В заключение отмечается, что стабилизация банковской системы способствует экономическому прогрессу.

Ключевые слова: коммерческие банки, ресурсная база, финансовая стабильность, депозиты, ликвидность процентных ставок, кредитование, международные финансовые рынки, банковская система.

KIRISH

Tijorat banklari mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular o'z resurslari orqali moliyaviy vositachilik funksiyasini amalga oshiradi, korxonalar va jismoniy shaxslarga kreditlar ajratib, umumiy iqtisodiy faollikni oshiradi. Banklarning resurs bazasi ularning kredit berish imkoniyatlarini belgilaydi va moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. Shu sababli tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari iqtisodiyotning barqarorligi va samaradorligi nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi.

Resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolar, xususan, banklarning depozitlar va kredit resurslarini kengaytirishdagi qiyinchiliklar, likvidlik va barqarorlikni ta'minlashdagi murakkabliklar hamda bozordagi raqobatning kuchayishi bilan bog'liqdir. Ushbu maqolada tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari tahlil qilinadi, mavjud cheklovlar va imkoniyatlar ko'rib chiqiladi hamda ushbu muammolarni hal qilish uchun tavsiyalar beriladi.

Tijorat banklarining resurs bazasi asosan o'z va jalb qilingan mablag'lardan iborat. O'z mablag'lari bankning asosiy kapitali bo'lib, aksiyadorlar tomonidan qo'yilgan ulushlardan tashkil topadi. Jalb qilingan mablag'lar esa asosan depozitlar, kreditlar va boshqa moliyaviy instrumentlardan iborat bo'ladi. Depozitlar bankning eng asosiy jalb qilingan mablag'laridir va ular bankning likvidligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Joseph Stiglitz – Nobel mukofoti sovrindori Stiglitzning fikricha, tijorat banklarining barqarorligi bozor iqtisodiyotining samaradorligini belgilaydi. U bank tizimida ishonchni oshirish uchun davlat tartibga solishining ahamiyatini ta’kidlaydi.

Milton Friedman – monetarizm asoschisi bo’lgan Friedman bank tizimining resurs bazasini kengaytirishda pul-kredit siyosati muhim rol o’ynashini ta’kidlaydi. Uning fikricha, banklar foiz stavkalarini nazorat qilish orqali o’z aktivlarini samarali boshqarishi kerak. Hyman Minsky – Minsky moliyaviy barqarorlik nazariyasi doirasida banklarning kreditlash siyosati iqtisodiy inqirozlar bilan chambarchas bog’liqligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, ortiqcha qarz olish bank tizimini zaiflashtiradi.

John Maynard Keynes – Keynes kredit bozorining o’sishi investitsiyalar va iqtisodiy faollikni oshirishda muhim omil ekanini ta’kidlagan. Uning fikricha, tijorat banklari iqtisodiy o’sishning asosiy vositachisi hisoblanadi. Paul Krugman – Krugman bank tizimidagi likvidlik muammolari va moliyaviy vositachilikning ahamiyati haqida yozgan. Uning fikricha, resurs bazasining barqarorligi iqtisodiy turg’unliklarning oldini oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash bilan bog’liq muammolarni o’rganishda empirik va statistik tahlil usullari qo’llanildi. Ma’lumotlar rasmiy bank hisobotlari, markaziy bank statistikasi hamda soha mutaxassislari bilan o’tkazilgan intervyular asosida to’plandi. Tahlil jarayonida komparativ, dinamik va korelyatsion tahlil usullari qo’llanib, muammolar sabablari va ularni bartaraf etish yo’llari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Banklarning resurs bazasini kengaytirish va mustahkamlashda depozitlarning ahamiyati juda katta. Lekin depozitlarning hajmi asosan aholining daromad darajasi, moliyaviy tizimga ishonch va iqtisodiy barqarorlik kabi omillarga bog’liq. Shu bilan birga, tijorat banklari xalqaro bozorlar va moliyaviy tashkilotlardan ham mablag’ jalb qilish orqali o’z resurs bazasini kengaytirishi mumkin. Biroq bunday mablag’larni jalb qilishda valutar kursidagi o’zgarishlar, foiz stavkalaridagi farqlar va xalqaro moliyaviy inqirozlar kabi risklar mavjud.

Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlashdagi muammolar:

Depozit bazasining noaniqligi: Aholi va korxonalar depozitlari banklarning asosiy resursi hisoblanadi. Lekin iqtisodiy barqarorlik yetishmovchiligi va moliyaviy inqirozlar paytida aholining banklarga bo’lgan ishonchi pasayishi mumkin. Bu holat depozitlarning kamayishiga va banklarning likvidlik muammolariga olib keladi.

Likvidlikni ta’minlashdagi qiyinchiliklar: Banklarning likvidlik darajasi ularning qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish qobiliyatini belgilaydi. Agar bankning likvidlik darajasi past bo’lsa, bu bankning moliyaviy barqarorligiga xavf tug’diradi. Ko’plab tijorat banklari likvidlikni ta’minlashda markaziy bank kreditlaridan foydalanishga majbur bo’ladi, bu esa ularning mustaqilligini cheklaydi.

Xalqaro moliyaviy bozorlarning ta’siri: Tijorat banklari xalqaro moliyaviy bozorlardan resurslar jalb qilishga harakat qiladi. Lekin xalqaro bozorlarning noaniqligi va valutar kursidagi tebranishlar bu jarayonga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Xususan, milliy valutada qarzdorlikning oshishi va valutar kursidagi keskin o’zgarishlar banklarning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta’sir ko’rsatadi.

Foiz stavkalari bilan bog’liq muammolar: Banklarning resurs bazasini kengaytirishdagi muhim muammoldan biri foiz stavkalaridir. Agar markaziy bank foiz stavkalarini oshirsa, bu tijorat banklari uchun jalb qilingan mablag’larning narxini oshiradi va ularning kredit berish imkoniyatlarini cheklaydi.

Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash ular uchun muhim strategik vazifa hisoblanadi. Ushbu vazifa, ayniqsa, iqtisodiy barqarorlik va bank tizimining samaradorligini oshirish nuqtai nazaridan dolzarbdir. Depozit bazasining kengayishi, likvidlikni ta’minlash, xalqaro moliyaviy bozorlardan resurslar jalb qilish, foiz risklarini boshqarish va raqobatni yengish kabi masalalar banklarning resurs bazasini mustahkamlashda asosiy muammolar sifatida namoyon bo’ladi.

Tahlil qilinayotgan muammolarni hal qilish uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish, markaziy bankning qo’llab-quvvatlash choralarini kuchaytirish, resurslarni diversifikatsiya qilish va innovatsion mahsulotlarni joriy etish kabi strategiyalarni amalga oshirish zarur. Shuningdek, banklar o’z faoliyatida zamonaviy moliyaviy boshqaruv vositalaridan foydalanish orqali xavflarni kamaytirishi va moliyaviy barqarorlikni ta’minlashi mumkin.

Mazkur tahlil tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash bilan bog’liq muammolarni chuqurroq o’rganishga yordam beradi va bank tizimining barqarorligini oshirish uchun muhim tavsiyalarni beradi. Shu tariqa, tijorat banklari iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga va moliyaviy tizimning barqarorligiga o’z hissasini qo’shadi.

Tizimning har tomonlama taraqqiy etishi va xalq farovonligini oshirish maqsadida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi. Tadqiqotimizni mamlakatimizning strategik hamkorlaridan biri hisoblangan Qozog'iston Respublikasi bank tizimida jismoniy va yuridik shaxslarning depozitlari faoliyatini tahlil qilish orqali davom ettiramiz.

Shuningdek, banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish, chet el kapitali ishtirokidagi banklarning faolligini rag'batlantirish, yuqori sifatli va zamonaviy bank xizmatlarini taklif etish orqali bank tizimida raqobat muhitini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shuni ta'kidlashimiz mumkinki, yuqorida qayd etilgan muammolar va kamchiliklarning bartaraf etilishi istiqbolda O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari depozit bazasining kengayishiga xizmat qiladi. Chunki ushbu chora-tadbirlar muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalardan biri hisoblanib, mamlakatimiz tijorat banklari resurslari hajmini oshirish va barqarorligini ta'minlash doirasida qator imkoniyatlar yaratadi. Ulardan samarali foydalanish esa banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish bilan bir qatorda, bank tizimiga nisbatan aholining ishonchini mustahkamlashga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Qozog'iston Respublikasi Milliy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil yakuniga kelib, Respublikada 28 tijorat banki va bank operatsiyalarining alohida turlari bilan shug'ullanuvchi 7 tashkilot faoliyat yuritgan. 2022-yil davomida 5 tijorat banki o'z faoliyatini tugatgan. Ushbu davrda Kazinvestbank, Delta Bank va Qazaq Banki tegishli sud qarori asosida faoliyatini to'xtatgan bo'lsa, Bank Astana va Eksimbank Kazaxstan AJlarning faoliyatini olib borish bo'yicha litsenziyalari Milliy bank tomonidan qaytarib olingan (1-jadval).

1-jadval. Qozog'iston Respublikasi tijorat banklari jamlanma balansi dinamikasi, (mln.tenge).

Ko'rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Jamlanma balans	18 239 255	23 784 427	25 561 157	24 220 516	25 240 959
Yil yakunida AQSh dollari / tengge kursi	182,35	339,47	333,29	332,33	384,20
AQSh dollarida ifodalangan jamlanma balans	100 023	70 063	76 693	72 881	65 697
Mijozlarga ajratilgan kredit va lizing	10 360 923	13 764 673	13 662 143	11 034 734	11 632 369
Kredit operatsiyalarining salmog'i, %	56,8	57,9	53,4	45,5	46,1
Mijozlar oldidagi majburiyatlar	11 430 551	15 829 587	17 471 404	16 779 346	17 164 724
Muddatli jamg'armalar	272 278	432 201	261 517	145 665	140 654
Jami depozitlar	11 702 829	16 261 788	17 732 921	16 925 011	17 305 378
Depozitlarsalmog'i, %	64,2	68,4	69,4	69,9	68,6
Depozitlar va kreditlar o'rtasidagi nisbat, %	112,9	118,1	129,8	153,4	148,8
Bank kapitali jami	2 359 682	2 494 486	2 844 859	3 091 036	3 017 554
Bank kapitalining balansdagi salmog'i,%	12,9	10,8	11,2	12,7	11,9
Muomalaga chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	1 215 103	2 100 933	1 778 127	1 321 077	1 665 143

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yil yakunida Qozog'iston Respublikasi bank sektorining jamlanma balansi 25 240 959 mln. tengega yetgan. Yil yakunidagi valyuta kursi asosida bu ko'rsatkich 65 697 mln. AQSh dollariga teng bo'lgan. 2018-yil bilan taqqoslaganda, banklarning jamlanma balansi 7 001 704 mln. tengge yoki 138,4 foizga oshgan. Biroq, AQSh dollarida ifodalanganda, balans hajmi aksincha, 34 326 mln. AQSh dollariga kamaygan.

Tahlil qilingan davrda jismoniy va yuridik shaxslarning milliy va xorijiy valyutada saqlangan depozitlar hajmi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etgan. Jumladan, bank sektoriga jalb etilgan depozitlar 2018-yilda 11 702 829 mln. tengge bo'lgan bo'lsa, 2022-yil yakunida bu ko'rsatkich 17 305 378 mln. tengeni tashkil etgan. Bu esa jamlanma balansdagi depozitlarning ulushini 2018-yildagi 64,2 foizdan 2022-yilda 68,6 foizgacha oshishiga olib kelgan.

Tijorat banklari depozit portfelida xorijiy valyutadagi omonatlar hajmi ortgan. Xususan, 2022-yil yakunida yuridik shaxslarning AQSh dollarida ochilgan depozitlari 49,3 foizni tashkil etib, 2021-yilga nisbatan 5,5 foiz

punktga oshgan. Shu bilan birga, jismoniy shaxslarning xorijiy valyutadagi depozitlari kamayish tendensiyasini ko'rsatgan: 2021-yilda AQSh dollarida saqlangan depozitlarning umumiy depozitlar tarkibidagi ulushi 52,2 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 47,4 foizgacha pasaygan, ya'ni 4,8 foiz punktga qisqargan.

2022-yilda yuridik shaxslarning milliy valyutadagi muddatli depozitlari bo'yicha o'rtacha tortilgan foiz stavkasi 7,1 foizni, jismoniy shaxslarning esa 10,4 foizni tashkil etgan. 2021-yilga nisbatan ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 8,0 foiz va 11,7 foiz darajasidan pasaygan.

Bank sektoriga jalb etilgan depozitlar hajmining o'sishi tijorat banklari uchun uzoq muddatli va nisbatan arzon resurslar bazasini kengaytirish imkonini bergan. Natijada, 2022-yilda yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar bo'yicha foiz stavkalari 11,7 foizni tashkil etgan. O'rtacha tortilgan foiz stavkasi esa 12,4 foiz bo'lib, bu 2021-yilga nisbatan 1,2 foiz punktga past bo'lgan.

2022-yilda jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar bo'yicha foiz stavkalari 17,2 foizni tashkil etgan. O'rtacha tortilgan foiz stavkasi esa 18,5 foiz bo'lib, 2021-yildagi 18,8 foizga nisbatan 0,3 foiz punktga pasaygan. Bu holat bank sektorining kreditlash sharoitlariga moslashayotganini va aholining qarz olish imkoniyatlariga ta'sir qilayotgan iqtisodiy omillarni aks ettiradi.

Bundan tashqari, bank tizimining moliyaviy barqarorligini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lgan depozitlar va kreditlar o'rtasidagi nisbat ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu nisbat 2018-yilda 112,9 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2021-yilda 153,4 foizga, 2022-yilda esa 148,8 foizga yetgan. Ushbu o'zgarish tijorat banklarining depozit bazasi va kreditlash hajmi o'rtasidagi dinamikani aks ettiradi.

Shuningdek, tijorat banklarining jamlanma balansidagi xususiy kapital ulushi xalqaro bank nazorati standartlariga muvofiq shakllangan. Xususan, 2022-yil yakunida bu ko'rsatkich 11,9 foizni tashkil etib, Bazel qo'mitasi tomonidan belgilangan tavsiyalarga javob bergan. Bank tizimining kapital yetariligi darajasi moliyaviy barqarorlikni saqlash va bank tizimining uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish uchun muhim omillardan biri hisoblanadi.

Diqqatga sazovor jihatlardan biri shundaki, Qozog'iston Respublikasi Milliy banki aholining vaqtinchalik bo'sh mablag'larini tijorat banklari hamda boshqa moliyaviy tashkilotlar orqali jalb qilish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilmoqda. Bu jarayonda aholi uchun turli moliyaviy vositalarni taqdim etish, shu jumladan investitsion imkoniyatlarni kengaytirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Masalan, 2021-yil may oyidan boshlab aholiga oltin quymalarini sotish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Bu tashabbus aholi orasida investitsion diversifikatsiya imkoniyatlarini kengaytirish hamda moliyaviy aktivlarni real aktivlarga aylantirishga bo'lgan talabni oshirishga xizmat qilgan. 2022-yil noyabr oyidan esa oltin savdosi bilan shug'ullanish vakolatiga ega bo'lgan tashkilotlarning soni kengaytirilib, tijorat banklaridan tashqari, naqd xorijiy valyuta bilan ishlash vakolatiga ega bo'lgan muassasalarga ham ushbu faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyati yaratilgan.

2022-yil yakuniga kelib, bozorda aholiga taqdim etilgan oltin quymalari 5 turda bo'lgan: 5, 10, 20, 50 va 100 gramm. Milliy bank ma'lumotlariga ko'ra, yil davomida aholiga umumiy og'irligi 151 kilogramm bo'lgan 3 962 ta oltin quyma sotilgan bo'lib, bu operatsiyalarning umumiy qiymati 3 mlrd. tengega yetgan. Ushbu tashabbus iqtisodiy muhitda oltin aktivlariga bo'lgan talabni oshirish bilan birga, jamg'armalarni real aktivlarga yo'naltirish jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, yuqorida ko'rsatib o'tilgan muammo va kamchiliklarning bartaraf etilishi istiqbolda O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari depozit bazasining kengayishiga xizmat qiladi. Chunki ushbu chora-tadbirlar muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalardan biri hisoblanib, mamlakatimiz tijorat banklari resurslari hajmini oshirish va barqarorligini ta'minlash doirasida qator imkoniyatlar yaratadi. Ulardan samarali foydalanish esa banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish bilan bir qatorda, bank tizimiga nisbatan aholining ishonchini ortishiga hamda uni mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, Respublikamizda bank tizimining har tomonlama taraqqiy etishi xalq farovonligini oshirish maqsadida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli yakunlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Банковский менеджмент: Учебное пособие / Е.Г. Шершнева, Е.С. Кондюкова.- Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017.— 748 с
2. Деньги, кредит, банки: Учебник/ коллектив авторов; под ред. Л.П.Кроливецкой. - Москва : КРОНУС, 2019.— 414 с
3. Долан Э. Дж., и др. Деньги, банковские дело и денежно кредитная политика. Пер. с англ. -Москва-Ленинград: 1991.-446 с.
4. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. -Высшая школа менеджмента СПбГУ. - 3-е изд.-СПб.: -Издательство «Высшая школа менеджмента»; Издат.дом С.Петербур. -гос.ун-та.-2011.-С.548.
5. Киселев, В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика) – М.: Экономика, 1997. – 256 с.

6. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл и др. – М: Космополис, 1991. – 501 с.
7. Sh.Z Abdullayeva “Bank ishi” darslik –Toshkent, Iqtisod-moliya-2017 746 bet.
8. Platonova Y.Y., Zaichenko S.E. (2011) Инструменты управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях. Финансы и кредит, (4 (436)), 29.
9. Yusupova O.A. (2016). Организация администрирования проблемной задолженности в кредитном портфеле коммерческого банка. (10 (292)), 54-6.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
